

FIZIKAGA OID FORMULALARNI YOD OLISHNING SAMARALI USULLARI

Abubakirov Qilichbek Ro‘zmatjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat pedagogika instituti fizika va astronomiya o‘qitish metodikasi
yo‘nalishi magistranti

abubakirovqilichbek@235gmail.com

Anotatsiya: Ushbu maqolada umumiy orta talim maktablarida fizikaga oid murakkab formulalarning yod olishda duch kelinadigan qiyinchiliklarva ularga yechimlar beriladi. Shuningdek, murakkab formulalarni tez va samarali yod olish usullari ham korsatilgan.

Kalit so‘zlar: vizuallashtirish, mnemonika, flashcards, mind map, testlar va o'yinlar.

Fizika formulalarini samarali yodlash fan mohiyatini to‘liq tushunish, uni amaliyotda qo‘llash, va ko‘p hollarda muhim bo‘lgan tezkor tahlil va yechimlarni ishlab chiqishda katta rol o‘ynaydi. Shu bois formulalarni yaxshi bilish fizikani yanada chuqurroq o‘rganish va undan foydalanishda asosiy qadam hisoblanadi[1;101].

Fizika formulalarini yodlash jarayonida matematik mantiq va tahlil qilish qobiliyati rivojlanadi. Formulalarni yodlagan holda o‘quvchi ular o‘rtasidagi munosabatlarni ko‘rishga o‘rganadi, bu esa murakkab matematik va fizik masalalarni tahlil qilish qobiliyatini oshiradi. Fizika laboratoriyasida yoki texnologik muammolarni hal qilishda formulalarni yaxshi bilish natijani tez va samarali olishda muhimdir[1;89]. Masalan, elektr zanjirlarini loyihalashda Om qonuni, kuchlanish va tokka oid formulalar tezda eslab qolinsa, natijada muammolarni hal qilish ancha osonlashadi.

Shu bois, murakkab formulalar bilan ishlayotganda oson va tez yod olishni taminlovchi usullarni ta’lim tizimiga tadbiq etishilishi lozim. Fizika faniga oid formulalarni tez va samarali yod olish uchun quyidagi usullarni qo’llanilishi mumkin:

1. Formulalarni qisqartirilgan shakllarda yozish.

Formulalarni qisqacha va o’zlashtirishni osonlashtiruvchi shakllarda yozilishi. Masalan, muvaffaqiyatli shakllarda yozish formulalarni yodlashni osonlashtiradi. Har bir formulani tushunishga harakat qiling, bu esa ularni yodlashni osonlashtiradi[3;121].

2. Vizuallashtirish.

Formulalarni shakl va diagrammalar orqali tasvirlang. Agar biror formulada fizik jarayon bo’lsa, uni diagramma yoki vizual ko’rinishda tasvirlang, bu ko’plab formulalarni yodlashda yordam beradi. Masalan, kuch va tezlikni ko’rsatuvchi diagrammalarni chizish orqali ularni osongina eslab qolish mumkin.

3. Formulalarning ma’nosini tushunish.

Har bir formulani yodlashda uni faqat eslab qolishdan ko’ra, uning qanday ishlashini tushunishga harakat qiling. Masalan, Nyutonning 2-qonuni $F=ma$ formulasi nima anglatishini, qanday vaziyatlarda ishlatilishini o’rganing. Bu formula faqat harakatni tasvirlashni emas, balki tezlikni va kuchni bog’laydi[2;45]. Tushunish formulalarni yodlashni osonlashtiradi.

4. Qayta-qayta mashq qilish.

Formulalarni qayta-qayta yozib chiqish, bu ularni yaxshiroq eslab qolishga yordam beradi. Formulalarni yozish, ularga qanday amallar qo’llanilishini o’rgatadi va yodlash jarayonini mustahkamlashga yordam beradi[4;67].

5. Mnemonik usullar.

Mnemonik (yodlashga yordam beruvchi) usullardan foydalanish. Bu usullar orqali murakkab formulalarni oson yodlash mumkin. Masalan: Kuch = Massadan Tezlanish ($F = ma$) — bu kabi jumlar formulalar uchun esda qolarli bo’lishi mumkin. Har bir formulani oquvchi uchun qulay va eslab qolish oson bo’lgan so’zlar yoki iboralar bilan bog’ash[5;86].

6. Kontekstdan foydalanish.

Formulalar ko'pincha biror konkret hodisa yoki muammoni yechishda qo'llaniladi. Shu sababli, ularni amaliy masalalar yoki turli vaziyatlar bilan bog'lash formulalarni yodlashni yanada samarali qiladi. Fizika masalalarini yechishda formulalardan qanday foydalanish kerakligini tushunish ularni yodlashga yordam beradi.

7. Jadvallar va kartochkalar (flashcards).

Formulalarni yodlashda kartochkalar juda foydali. Har bir kartochkada bir formulani yozish va boshqa tomonga uning tushuntirishini yoki misolini yozish. Bularni tez-tez qayta ko'rib chiqish orqali formulalarni yaxshi o'zlashtirishga yordam beradi[4;48].

8. Formulalarni guruhlash.

Bir-biriga yaqin bo'lgan yoki o'xshash formulalarni guruhlariga ajratish. Masalan, kuch va energiya formulalarini bir guruhga, tezlik va harakat formulalarini boshqa guruhga birlashtirish mumkin. Bu usul yordamida formulalarni yodlashni osonlashtiriladi.

9. Ba'zilarini qiziqarli tarzda o'rgatish.

Ba'zi formulalar va qonunlar biror qiziqarli hikoya yoki misolga asoslanadi. Masalan, Arximed prinsipi yoki termodinamik qonunlari haqida o'qish va ularning ilmiy ma'nosini tushunish orqali formulalarni yodlash osonlashadi.

10. Formulalarni o'zaro bog'lash.

Ba'zida bir formulani o'rganish boshqa formulalarni tushunishga yordam beradi. Masalan, energiya formulasi $E=mc^2$ dan foydalanib, siz boshqa massaga nisbatan energiya hisoblash formulasini o'rganishingiz mumkin. Formulalar o'rtasidagi bog'lanishlarni tushunish ular o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi[3;65].

11. Testlar va o'yinlar.

Formulalarni yodlashni o'yinlashtirish orqali yanada samarali qilish mumkin. Testlar, viktorinalar yoki masalalar yechish orqali formulalarni mustahkamlash va

tahlil qilish osonlashadi. Bunda o‘quvchi ularni amaliyotda qanday ishlatish kerakligini ham tushunadi.

12. Formulalarga asoslangan mashqlarni yechish.

Formulalarni nafaqat yodlash, balki ularni amalda qo‘llab ko‘rish mumkin. Masalan, turli fizika masalalarini yechishda formulalarni ishlatib, ularni qanday qo‘llashni o‘rganish mumkin. Bu usul formulalarning miya orqali mustahkam o‘rnashishiga yordam beradi.

13. Aqliy xaritalar (Mind Maps) chizish.

Aqliy xaritalar yordamida formulalarning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash. Masalan, energiya mavzusidagi barcha tenglamalarni birgalikda xaritaga tushirib, ularning qanday bog‘langanligini ko‘rsatish mumkin[4;65].

Bu usul mavzuga keng qamrovli yondashuv beradi va umumiy tuzilmani yodda saqlashni osonlashtiradi.

Xulosa:

Formulalarni bilish tajriba va amaliyotda qo‘llashni osonlashtiradi. Fizika laboratoriyasida yoki texnologik muammolarni hal qilishda formulalarni yaxshi bilish natijani tez va samarali olishda muhimdir. Masalan, elektr zanjirlarini loyihalashda Ohm qonuni, kuchlanish va tokka oid formulalar tezda eslab qolinsa, natijada muammolarni hal qilish ancha osonlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar royhati:

1. Graham Woan "The Cambridge Handbook of Physics Formulas" – 2000. Cambridge University Press
2. "Mastering Physics Formulas: Complete Chapterwise Revision" – 2021. Tammy Learning
3. Murray R. Spiegel "Schaum's Outline of Mathematical Handbook of Formulas and Tables" – 1999. McGraw-Hill Education
4. "Physics Essentials For Dummies" – Steven Holzner. 2010. For Dummies
5. "A Book of Physics Formulas: A Collection of Formulas in Physics for High Schools and Colleges" – Fredrick J. Bueche. 1988. McGraw-Hill Education.